

Talabalar Ijodiy Fikrlashini Rivojlantirishda Sun'iy Intellekt va Dasturiy Vositalardan Foydalanish

Xodjimuratova Zuxra Zaynitdinovna, katta o'qituvchi [orcid: 0009-0009-5947-9988](https://orcid.org/0009-0009-5947-9988)
e-mail: zuxra_doctor@yandex.ru

Oriental universiteti, "Matematika va axborot texnologiyalari" kafedrası
Toshkent, Noraztepa, 52, 100095, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: So'nggi yillarda ta'limda sun'iy intellekt va dasturiy vositalar orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati sezilarli darajada ortdi. Talabalarga ijodiy fikrlashni o'rgatish, nafaqat akademik muvaffaqiyatni ta'minlash, balki ularni amaliyotda yangi g'oyalar ishlab chiqish, innovatsion yechimlar topish va o'z sohasida muvaffaqiyatga erishishga tayyorlashga yordam beradi. Sun'iy intellekt va boshqa dasturiy vositalar, o'zining samaradorligi va o'quv jarayoniga integratsiya qilinish imkoniyati borligi tufayli, talabalar ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagog o'z faoliyatida talabalarga zamonaviy bilim berishda ana shu platformalar imkoniyatlaridan foydalanishi ham o'zining, ham talabaning samarali ishlash va bilim olishiga zamin yaratadi.

Ushbu maqolada sun'iy intellekt va dasturiy vositalar yordamida talabalar ijodiy fikrlashini rivojlantiruvchi ba'zi zamonaviy dasturiy vosita va platformalar tahlil qilinadi. Tadqiqot Oriental universitetida bajarilgan bo'lib, unda iqtisod, tarix, jismoniy madaniyat, pedagogika va psixologiya, filologiya yo'nalishi talabalari natijalari statistik tahlil qilingan. Dasturiy vositalar va platformalar sifatida Power Point, Canva, Chat GPT, Gamma.app ilovalar ko'rib chiqilgan va talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining o'sishi va natijalari jadvallar ko'rinishida keltirilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, dasturiy vositalar, platformalar, ijodiy fikrlash, rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar, Power Point, Canva, Chat GPT, Gamma.app.

Использование искусственного интеллекта и программных средств для развития творческого мышления студентов

Аннотация: Последние годы в образовании значительно возросла важность развития творческого мышления с помощью искусственного интеллекта и программных средств. Обучение студентов творческому мышлению не только обеспечивает успех в учебе, но и помогает подготовить их к разработке новых идей на практике, поиску инновационных решений и достижению успеха в своей области. Искусственный интеллект и другие программные средства, благодаря своей эффективности и возможности интеграции в учебный процесс, играют важную роль в развитии творческого мышления учащихся. Современный педагог должен в своей деятельности использовать возможности этих платформ для предоставления студентам современных знаний, при этом создает основу для эффективной работы и обучения как для себя, так и для студента.

В этой статье проанализированы современные некоторые программные средства и платформы, которые развивают творческое мышление учащихся с помощью искусственного интеллекта и программного обеспечения. Исследование проводилось в Ориентал университете, где был проведен статистический анализ результатов студентов по направлениям экономика, история, физическая культура, педагогика и психология, филология. В качестве программных средств и платформ выбраны Power Point, Canva, Chat GPT, Gamma.app, а также представлены результаты в виде таблицы роста и развития навыков творческого мышления студентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, программные средства, платформы, творческое мышление, разработка, современные технологии, Power Point, Canva, Chat GPT, Gamma.app.

Using of artificial intelligence and software in the development of students' creative thinking skills

Abstract: In recent years, the importance of developing creative thinking through artificial intelligence and software has increased significantly in education. Teaching students creative thinking not only ensures academic success, but also helps prepare them to develop new ideas in practice, find innovative solutions, and achieve success in their field. Artificial intelligence and other software tools, due to their effectiveness and the possibility of integration into the educational process, play an important role in the development of students' creative thinking. A modern teacher should use the capabilities of these platforms in his work to provide students with up-to-date knowledge, while creating the basis for effective work and learning for both himself and the student.

This article analyzes some modern software tools and platforms that develop students' creative thinking using artificial intelligence and software. The study was conducted at Oriental University, where a statistical analysis of students' results was conducted in the bachelors of economics, history, physical education, pedagogy and psychology, and philology. Power Point, Canva, Chat GPT, and Gamma.app were selected as software tools and platforms, and the results are presented in the form of a table of students' growth and development of creative thinking skills.

Keywords: artificial intelligence, software, platforms, creative thinking, development, modern technology, Power Point, Canva, Chat GPT, Gamma.app.

1 Kirish

Hozirgi kunda texnologiyalar va sun'iy intellektning tez rivojlanishi ta'lim sohasida ham yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Oliy ta'lim talabalari uchun ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi trening platformalarining samaradorligi ortib bormoqda. Sun'iy intellekt va dasturiy vositalar yordamida talabalar nafaqat bilimlarni o'zlashtirishi, balki ijodiy va innovatsion yondoshuvlari orttiriladi hamda yangi bilimlarga ega bo'lishadi. Innovatsion o'qitish usullari nafaqat eng ilg'or texnologiyalardan foydalanish, balki ta'limning so'nggi tendentsiyalariga doimiy rioya qilish hamdir. Ularning barchasi talabalarga ko'proq yo'naltirilgan yangi o'quv strategiyalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu innovatsion usullar talabalarni dars davomida o'zaro va o'qituvchi bilan faol ishtirok etishga va muloqot qilishga undaydi. Talabalar ko'proq izlanishlari, bunda professor-o'qituvchi ularning ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishi va tezroq o'sishiga yordam beradigan innovatsion yondoshuvlarni qo'llashi kerak bo'ladi [1-8].

Hozirgi davrda rivojlangan davlatlarda ta'lim tizimi an'anaviy ta'lim tizimidan onlayn ta'lim va gibril ta'limga o'tayotgani hamda yaxshi natijalar berayotgani haqida ma'lumotlar mavjud. Jahon tajribasidan ma'lum-ki, ko'p pedagoglar talabalarining qiziqishi va faolligini saqlab qolish uchun yangi sharoitlarda innovatsion ta'lim strategiyalarini sinab ko'rishga harakat qilmoqda. Bunda pedagoglarga zamonaviy innovatsion yondoshuvlar, raqamli dasturlardan to'g'ri va oqilona foydalanish orqali talabalarining ongiga ta'sir qilish va darslarga yaxshiroq kirishishiga yordam berishi kuzatilmoqda [9-12].

O'zbekiston ham jahon ta'lim tizimiga integratsiyalashishga harakat qilyapti. Bunda milliy ta'lim tizimini yanada yaxshilash uchun, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash uchun joriy o'quv dasturlariga raqamli texnologiyalar yangiliklarini joriy etish, zamonaviy axborot texnologiyalarining ilg'or yutuqlarini jalb qilish, sun'iy intellekt va innovatsion yondoshuvlarni tatbiq etish orqali zamonaviy yangi bosqichga olib chiqish masalasi turibdi. Bu masala juda ham dolzard masalalardan biri bo'lib, talabalarga bunday yondoshuvlarni yetkazishdan oldin professor-o'qituvchilarning o'zlari ana shu zamonaviy tendensiya va yondoshuvlarni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi nihoyatda muhimdir. Bu texnologiyalar mamlakatda nafaqat ta'limiy, balki iqtisodiy va

ijtimoiy o'sishni tezlashtirishi, yangi zamonaviy ijtimoiy muhitni shakllantirishi, ilmiy salohiyatni oshirishi va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini berishi ko'zda tutilmoqda. Bu imkoniyatlarni ta'limga samarali integratsiya qilish O'zbekistonda zamonaviy ilmiy, ijtimoiy potensial rivojlanishi uchun zarur vositalardan biri hisoblanadi, jahonning ilg'or tajribalarini o'rganish imkoni kengayadi hamda yoshlarni raqamli texnologiyalarning yutuqlaridan to'g'ri foydalanishga o'rgatiladi, bu esa O'zbekiston kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi [6-8].

Ushbu maqolada sun'iy intellekt va dasturiy vositalar yordamida talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiruvchi, samarali natijalarga erishishda ishlatiladigan ba'zi mashhur platformalar tahlil qilinadi va ular asosida talabalar ijodiy fikrlashining samaradorligi o'rganiladi.

2 Tadqiqot metodologiyasi va yechish usullari

Oliy ta'limda talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun sun'iy intellekt va zamonaviy dasturiy vositalar yordamida talabalarga yangi g'oyalar yaratish, mavjud bilimlarni kengaytirish va o'z fikrlarini matnli, audio yoki vizual shakllarda taqdim etishning yangi imkoniyatlari paydo bo'lmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatlashgan ta'lim va tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanib, talabalarga ijodiy va analitik fikrlashni yanada rivojlantirish imkonini beruvchi xalqaro va milliy ilmiy nashrlar o'rganildi [13-18].

Talabalarning ijodiy fikrlashining rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, sun'iy intellekt va dasturiy vositalar bu jarayonda yangi imkoniyatlar yaratadi. Talabalar sun'iy intellekt yordamida yangi g'oyalar yaratish va mavjud materiallarni innovatsion tarzda qayta ishlashni o'rganishi mumkin. Biroq, bu jarayonda ba'zi muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. Bunda sohaga taalluqli ilmiy nashrlardagi sun'iy intellekt va dasturiy vositalarning talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishdagi imkoniyatlari va cheklovlari haqidagi izlanishlari ko'rib chiqildi [19-26].

Ushbu tadqiqotda sun'iy intellekt va zamonaviy dasturiy vositalar yordamida talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi turli dasturiy platformalardan foydalanish orqali talabalarning ijodiy fikrlashiga ta'sirini o'rganish hamda yangi bilimlar berishdan iborat bo'ldi. Tahlil talabalardan olingan so'rovnomalarga, platformalardan foydalanish statistikaloriga, ularning tajribalariga va ilmiy-ijodiy yondoshuv va yangi platformalarni o'rganish natijalariga qaratildi. Talabalar ijodiy fikrlash darajasi 3 ta mezon bo'yicha o'lchandi:

1. Ijodiy yondoshuvlar: talabalar yaratgan g'oyalar va yondoshuvlarning xilma-xilligi va originalligi;

2. Innovatsion fikrlash: talabalarning yangi va samarali yechimlarni topish qobiliyati;

3. Yangi fikrlar yaratish: yangi kontent yaratish jarayonidagi ijodiy yondoshuvlarning rivojlanishi.

Har bir mezon bo'yicha baholash shkalasi 1 dan 10 gacha bo'lib, 1 – minimal ijodiy yondoshuv va 10 – maksimal ijodiy rivojlanish deb baholandi.

Platformalarning talabalarga ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi samaradorligini baholash uchun quyidagi metodologik yondoshuvlar tanlandi:

- Talabalarga grafik dizayn yaratishda yordam beradigan intuitiv platformalardan foydalanishi;
- Sun'iy intellekt yordamida kreativ ishlanmalar yaratish imkonini beruvchi vositalarni ishlata olishi;
- Grafik dizayn, video tahrir va animatsiyalar yaratish uchun keng imkoniyatlar taqdim etuvchi dasturiy vositalarni to'g'ri tanlay va foydalana olishi;
- Talabalardan nima uchun aynan o'zi tanlagan platformadan foydalangani so'raldi, ularning platformalardan qanday foydalanganligi va ijodiy jarayondagi tajribalari va erishgan yutuqlari o'rganildi;
- Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga platformalarni qo'llash orqali o'rgatilgan ijodiy yondoshuvlar tahlil qilindi;
- Platforma talabalarga qulaylik yaratadimi?
- Talabalar platformalardan ijodiy va ilmiy maqsadlar uchun qanday foydalanyapti?

- Platformaning samaradorligi va talabalarga ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli qanday? kabi savollar o'rganildi.

Shuningdek, talabalarda shakllantirilishi kerak bo'lgan quyidagi kompetensiyalarga e'tibor qaratildi: yangi g'oyalarni ilgari surish, muammolarni SI yordamida hal qilish, raqamli kontent yaratish hamda SI bilan amaliy integratsiya qilish.

Samaradorlikni tahlil qilish uchun statistik tahlil usullari qo'llanildi. Dasturiy vositalar sifatida talabalarga Power Point, Canva, Prezi, Chat GPT, Gamma.app kabi platformalar taklif qilindi. Talabalarning ijodiy yondoshuv va fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi uchun ta'limga oid topshiriqlar berildi. Tadqiqotda Oriental universiteti talabalarining 2022-yildan 2025-yilgacha bo'lgan muddatdagi ishlanmalari va erishgan natijalari o'rganildi. Ishtirokchilar orasida iqtisod, tarix, jismoniy madaniyat, pedagogika va psixologiya, filologiya yo'nalishi talabalari bo'ldi, bu esa ta'limning turli sohalariga oid ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi samaradorlikni umumlashtirish imkonini berdi.

Trening jarayoni har bir yo'nalishda 4 oydan davom etdi va quyidagi bosqichlardan iborat bo'ldi:

1. Boshlang'ich baholash: talabalarining dastlabki ijodiy fikrlash darajasi so'rov usuli orqali o'rganildi. Bunda ijodiy yondoshuvlar, innovatsion fikrlash va yangi g'oyalar yaratish bo'yicha savollar mavjud edi.

2. Mavjud va talabalar uchun yangi platformalardan foydalanish: har bir guruhga berilgan topshiriqlarni bajarish uchun Power Point, Canva, Prezi, Chat GPT, Gamma.app dasturiy vositalardan o'zlari bilgan, yaxshi ishlay oladigan dasturiy vositanitanlash taklifi berildi. Talabalar turli xil topshiriqlar bajarishdi: taqdimot, infografika, video yaratish, grafik dizaynlar tayyorlash. Har bir topshiriq ijodiy yondoshuv va yangi g'oyalarni yaratishga qaratilgan edi. Bu jarayonda talabalarining Canva, Prezi, Chat GPT, Gamma.app platformalarini bilish-bilmasligi kuzatildi.

3. Talabalarining ijodiy fikrlashi va yangi zamonaviy yechimlarni o'rganish, tanlash va ishlata olish ko'nikmalariga ega bo'lishi: bu bosqichda talabalarni Canva, Prezi, Chat GPT, Gamma.app dasturiy vositalari bilan tanishtirildi, ularda ishlash ko'nikmalari hamda yutuq va kamchiliklari yoritib berildi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Platformalar yordamida o'tkazilgan treninglar talabalarining ijodiy fikrlash ko'nikmalarida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. Bundan tashqari, barcha platformalar talabalarining ijodiy o'sish o'zgarishlarini kuzatish uchun ishlatilgan savolnomalar, testlar va taqdimotlar himoyasi orqali statistik ma'lumotlar o'rganildi. Testlarning 75% talabalari treningdan so'ng ijodiy fikrlash darajalarini yuqori deb baholashdi. Barcha o'lchovlar bo'yicha olingan natijalar statistik tahlil uchun ishlatildi. Talabalar tomonidan olingan natijalar quyidagi mezonlar bo'yicha baholandi:

- ijodiy g'oyalar yaratish: har bir platforma talabalarga g'oyalar yaratishda qanchalik yordam berganligi va ularning ijodiy yondoshuvlarini qanday rivojlantirganligini aniqlandi;
- yaratilgan kontent: platformalar yordamida yaratilgan grafiklar, videolar, 3D modellar, va boshqa ijodiy ishlar o'rganildi va baholandi;
- talabalar fikri: talabalar o'z fikrlarini platformaning foydaliligi, qiziqarli va kreativ imkoniyatlari ularning taqdimotlari himoyasii orqali baholandi.

Quyidagi 1-jadvalda talabalar tomonidan sun'iy intellekt va dasturiy vositalar yordamida ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun qaysi platformalar ko'proq ishlatilganligi keltirilgan.

1-jadval. Talabalar ishlatgan dasturiy vositalardan foydalanish darajasi va ko'rilgan samaradorlik natijalari

Platforma nomi	Foydalanish darajasi (%)	Talabalar orasida ko'rilgan samaradorlik (1-10)
----------------	--------------------------	---

Power Point	70	7,7
Canva	45	8,8
Prezi	10	5,5
Chat GPT	60	8,7
Gamma.app	50	8,6

Bu yerda: foydalanish darajasi (%) – platformadan foydalangan talabalar foizi; talabalar orasida ko‘rilgan samara (1-10) – talabalarning platforma yordamida ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi samara darajasi (1 – juda kam, 10 – a‘lo).

Power Point dasturi talabalar orasida eng ko‘p ishlatilgan vosita bo‘lib, uning samaradorligi 7,7 ballni tashkil qiladi. Keyingi o‘rinlarda mos ravishda Chat GPT, Gamma.app va Canva dasturiy vositalari tanlangan, lekin bu dasturlarning samaradorligi ancha yuqori ko‘rsatkichni tashqil qildi. Prezi dasturiy vositasidan foylanishlar soni kamligi uning faqat on-line rejimda ishlashi hamda ko‘p resurs talab qilishi va og‘ir platforma ekanligiga bog‘liq bo‘ldi sa samaradorligi ham past natijani berdi. Jadval natijalaridan ko‘rish mumkin-ki, sun‘iy intellekt yordamida ishlaydigan dasturiy platformalarning samaradorligi yuqori natijalarga ega bo‘ldi. Shuningdek, bu platformalar talabalarga yangi kreativ ishlanmalarni yaratishda yaxshi imkoniyatlar va kreativ yechimlar berdi. 2-jadvalda platformalardan foydalanishning ijodiy fikrlashga ta’siri ko‘rsatilgan.

2-jadval. Dasturiy vositalarning talabalar ijodiy fikrlarini rivojlanishiga ta’siri va amaliy natijalari

Platforma	Ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi o‘rni (1-5)	Amaliy natijalar
Power Point	3,9	Talabalar multimediali taqdimotlar va infografikalar yaratishda yaxshilanish ko‘rsatdi.
Canva	4,3	Talabalar multimediali taqdimotlar va infografikalar yaratishda yaxshilanish ko‘rsatdi. Shungdek, talabalar video yaratish, grafik dizayn va animatsiyalar orqali kreativ yondoshuvlarini mukammallashtirdilar.
Prezi	3,5	Talabalar online taqdimot qilish ko‘nikmalarni rivojlantirdilar.
Chat GPT	4,3	Talabalar ilmiy izlanishlarda sun‘iy intellektidan foydalanish imkonini topdilar. Yangi matnlar olishni, o‘zlariga kerak bo‘lgan so‘rovlarni shakllantirishni, yangi g‘oyalarni o‘rgandilar va ma’lumotlar ustida ijodiy izlanish ko‘nikmalarni rivojlantirdilar.
Gamma.app	4,2	Talabalar multimediali taqdimotlar va infografikalar yaratishda yaxshilanish ko‘rsatdi. Tasvirlar yaratishda sun‘iy intellektidan foydalanish imkonini topdilar.

3-jadvalda talabalarning platformalardan foydalangan holda ijodiy fikrlash darajasidagi o‘rishni ko‘rsatadi. Olingan ma’lumotlar asosida, talabalarning ijodiy fikrlash darajasi platformalardan foydalanish orqali qanday o‘zgarganligi keltirilgan.

3-jadval. Dasturiy vositalar orqali talabalar ijodiy fikrlarini o‘rish ko‘rsatkichlari

Platforma	Ijodiy fikrlash dastlabki daraja (1-5)	Ijodiy fikrlash oxirgi daraja (1-5)	O‘rish (%)
Power Point	3.0	4.3	43%

Canva	3.2	4.5	41%
Prezi	3.5	4.0	14%
Chat GPT	3.0	4.8	60%
Gamma.app	3.5	4.2	20%

Ushbu tadqiqotda sifatli va miqdoriy usullar birlashtirilib, talabalarning ijodiy fikrlash darajasidagi o'zgarishlar o'rganildi. Har bir platforma bo'yicha o'lchovlar aniqlanib, statistik tahlil yordamida platformalarning samaradorligi baholandi. 4-jadvaldagi natijalar talabalarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zamonaviy platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalarining qanday ishlashini to'liqroq aks ettirish imkonini beradi.

4-jadval. Dasturiy vositalarning talabalar ijodiy yondoshuv, innovatsion fikr, yangi g'oyalar yaratishiga ta'siri natijalari

Platforma	Ijodiy yondoshuvlar (o'rtacha)	Innovatsion fikr (o'rtacha)	Yangi g'oyalar yaratish (o'rtacha)	Foydalanishdagi o'zgarishlar (%)
Power Point	8,3/10	75%	70%	85%
Canva	8,7/10	80%	78%	90%
Prezi	7,8/10	68%	60%	80%
Chat GPT	9,1/10	90%	85%	92%
Gamma.app	8,0/10	78%	72%	85%

Jadval va statistikalar yordamida, talabalar uchun sun'iy intellekt va dasturiy vositalarning ijodiy fikrlashni rivojlantirishdagi samaradorligini yanada aniqroq ko'rish mumkin. Power Point, Canva, Chat GPT, Gamma.app platformalari talabalar orasida eng ko'p foydalanilgan va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda samarali bo'lgan vositalar sifatida tan olingan. Bunday vositalardan foydalanish, talabalar uchun ijodiy va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi.

Yuqoridagi natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va dasturiy vositalar yordamida ijodiy fikrlashni rivojlantirishning samaradorligi aniq tasdiqlandi. Canva kabi vizual dizayn vositalari, talabalarning g'oyalarini yaratish va taqdim etish jarayonida ijodiy ko'nikmalarni oshiradi. Shuningdek, Chat GPT, Gamma.app ijodiy fikrlashni birlashtirish va yangi g'oyalarni olishda vaqt jihatidan samarali bo'ldi. Bu platformalar yordamida talabalar nafaqat texnik ko'nikmalarni, balki ijodiy va innovatsion fikrlashni ham rivojlantirishga muvaffaq bo'ldilar. 5-jadvalda talabalar tomonidan ko'rsatilgan so'rovlar va fikrlar asosida platformalarning samaradorligi ko'rsatilgan.

5-jadval. Dasturiy vositalardan foydalanishda so'rov va takliflar

Platforma	Foydalanuvchilar so'rovi	Ijodiy fikrlashga ta'siri	Takliflar
Power Point	75% talaba qulaylik va o'qish jarayoniga yordam berdi.	4,3 – Vizual taqdimotlarni oson yaratishda yordam beradi.	Yanada interaktiv elementlar qo'shish (video, 3D grafiklar) imkoniyatlari o'rganildi.

Canva	55% talaba sun'iy intellekt yordamida kreativ ishlanmalar yaratishga qiziqish bildirdi.	4,5 – Sun'iy intellekt yordamida tasvir va videolar yaratishda yangi imkoniyatlar yaratadi.	Darslarni ko'proq real hayotdagi muammolar asosida tashkil etish.
Prezi	20% talaba online taqdimot bo'yicha ishladi.	4,0 – Texnik va kreativ ko'nikmalarni birlashtirishda yordam beradi.	Platformani yanada soddalashtirish va ko'proq qo'llab-quvvatlash.
Chat GPT	60% talaba kengaytirilgan axborot olish, yangi g'oyalar va rejalarni tezkor olish uchun ishlatilgan.	4,8 – Yaratilish jarayonida yuqori darajali kreativ yondoshuvlarni qo'llash imkonini beradi.	Platforma o'quvchilarga mo'ljallangan yangi ko'rsatmalar bilan rivojlantirilishi kerak.
Gamma.app	55% talaba ilmiy kontentni taqdimot formatida taqdim etishda foydalangan.	4,2 – Matn va grafik dizayn uyg'unligiga samarali erishish imkonini beradi.	Taqdimot tayyorlash jarayonini tezlashtirish va ko'proq integratsiya qilish.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va dasturiy vositalar yordamida talabalar ijodiy fikrlashni rivojlantirishda keng imkoniyatlarga ega. Bu dasturiy vositalar kabi platformalar talabalarga o'z g'oyalarini yaratishda va taqdim etishda turli zamonaviy yechimlarni taqdim etadi. Talabalarni vizual dizayn va taqdimotlarda ijodiy fikrlashga undaydi. Bular o'quvchilarga tezda taqdimotlar va grafikalar kiritilgan innovatsion elementlar yordamida o'z fikrlarini izohlashda yordam beradi. Sun'iy intellekt yordamida tasvirlar yaratish va tahrirlashda talabalar kreativ yondoshuvlarini kengaytiradi. Platformalar va ularning imkoniyatlari talabalarga ijodiy fikrlashning turli tomonlarini rivojlantirishda yordam beradi. Bu jarayon nafaqat bilimlarni o'zlashtirishni, balki talabalarni mustaqil va innovatsion yondoshuvlar bilan ishlashga undaydi, talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Zamonaviy platformalar yordamida talabalar nafaqat yangi g'oyalarni yaratish, balki mavjud bilimlarni yangi shaklda ko'rsatishni o'rganadilar. Bu platformalar talabalarga o'z fikrlarini amaliyotga tatbiq etishda yordam beradi.

Har bir platforma talabalarni ijodiy fikrlashni rivojlantirishda o'ziga xos yondoshuvlarni taklif etadi. Canva vizual taqdimotlar yaratishda samarali vosita bo'lsa, Chat GPT, Gamma.app, Power Point, Prezi talabalarga texnik bilimlar va kreativ fikrlashni birlashtirish imkoniyatini beradi. Avtomatik tizim va sun'iy intellekt yordamida talabalar uchun yangi kreativ imkoniyatlar yaratiladi, talaba o'z g'oyalarini avtomatik tarzda yaratish va manipulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, sun'iy intellekt va dasturiy vositalar yordamida ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi trening platformalari, talabalar uchun yangi g'oyalarni yaratishda, texnik va kreativ yondoshuvlarni birlashtirishda yordam beradi.

4 Xulosa

1. Tadqiqotni rag'batlantirish o'qitishning innovatsion yondashuvlari talabalarni ufqlarini kengaytirish uchun yangi narsalar va vositalarni o'rganishga va kashf etishga undaydi.

2. Muammolarni hal qilish ko'nikmalarini va tanqidiy fikrlashni takomillashtirish ijodiy o'qitish usullari talabalarga tezlikda o'rganish imkonini beradi va ularni darsliklarda allaqachon yozilgan javoblarni izlash o'rniga muammoni hal qilishning yangi usullarini izlashga undaydi.

3. Ma'lumotni o'zlashtirish endi yanada qulayroq bo'lishi mumkin va vaqtini qisqartirishi talabalarga fan asoslarni tezroq o'rganishga yordam beradi.

4. Individual yoki guruh loyihalarini amalga oshirish orqali talabalar o'z vaqtlarini qanday boshqarishni, vazifalarni birinchi o'ringa qo'yishni, muloqot qilishni, boshqalar bilan yaxshiroq ishlashni bilishadi.

5. Texnologiyalardan foydalangan holda o'qituvchilar talabalarning yutuqlari to'g'risida ma'lumot to'plashlari va talabalar qayerda qiyalayotganini tezda aniqlashlari mumkin. Bu individual ehtiyojlarga qarab o'qitish usullarini sozlashni osonlashtiradi.

7. Ta'limning innovatsion usullari talabalarga ularni ilhomlantiradigan yangi g'oyalar olishga imkon beradi, ularni gapirishga va ko'proq muloqot qilishga undaydi.

Ushbu innovatsiyalar talabalarga foyda keltirishi mumkin bo'lgan jihatlar va ularni sinab ko'rish mumkin.

Sun'iy intellekt va zamonaviy dasturiy vositalar ta'limda talabalar ijodiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vositalar bo'lib xizmat qiladi. Ushbu platformalar ijodiy va innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Kelajakda bunday platformalarni yanada kengaytirish va ta'lim jarayoniga yanada chuqurroq integratsiya qilinishi mumkin.

Sun'iy intellekt yordamida talabalar nafaqat bilim olish, uni o'rganish, balki ijodiy ishlanmalar yaratish orqali o'z ijodiy potentsiallarini kengaytirish imkoniga ega bo'lishmoqda. Bu jarayonni yanada samarali qilish uchun platformalarni talabalarning ehtiyojlariga mos ravishda yangilab borish muhimdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-sonli Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022– 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-sonli Farmoni
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–289-sonli Qarori
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi "O'zbekiston — 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.10.2024 yildagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-sonli Qarori
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.01.2025 yildagi "Cyber university davlat universitetini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-14-sonli Qarori
9. Калачева А. Н., Аргунова Н.В. Использование дистанционных форм обучения математике обучающихся 8 класса спортивной школы на примере изучения темы «квадратные уравнения» / Modern informatics and its teaching methods (MITM2020) [Electronic resource]: collection of materials of the international scientific-practical conference. - Andijan, May 20, 2020. Section I. Modern methods of teaching computer science in higher and general secondary education DOI 10.26739/conf_20/05/2020_1 170-173.
10. Jey Howard Escorcia Guzman, Rohemi Alfredo Zuluaga-Ortiz, David Andres BarriosMirandaa, Enrique José Delahoz-Dominguezc (2021). Information and Communication Technologies (ICT) in the processes of distribution and use of knowledge in Higher Education Institutions (HEIs). DOI: 10.1016/j.procs.2021.12.300
11. Valarmathi and Vasanth, Kumar (2020). Factors affecting Knowledge management process in higher educational institution. 7: 997-1007. DOI: 10.31838/jcr.07.15.139.
12. Jalal Rajeh Hanaysha, Fayez Bassam Shriedeh (2023). Mohammad In'airat. Impact of classroom environment, teacher competency, information and communication technology resources, and university facilities on student engagement and academic performance, DOI: 10.1016/j.jjime.2023.100188.
13. Sh.Sh. Olimov, Sh.X. Samiyeva, N.X. Aslanova, F.J. Ro'ziyev. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari. Darslik.- Buxoro : "Sadridin Salim Buxoriy" MCHJ, "Durdona" nashriyoti, 2022. -240 b.
14. Xudayberdiyev Abdumadjid Abdujalilovich. Talabalarning mediasavodxonlik va axborot madaniyatini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning o'rni. Ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar: ilg'or xorijiy tajribalar va rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari.2023-yil 22-23-may, Guliston, Sirdaryo viloyati PYMO'MM.
15. Abduqodirov A.A, Toshtemirov D.E "Ta'lim muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish metodikasi". Monografiya. Guliston:Universitet, 2019-y.

16. Altshuller G.S., Zlotin B.L. va b. Yangi g'oyalarni izlash: tushunchadan texnologiyagacha (ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi va amaliyoti). - Kishinyov: Kartya Moldoveneaske, 1989 yil.
17. Муслимов Н.А. ва б. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси / Монография. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2013.
18. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования: Психолого-педагогический и технологический аспекты - Москва: Бином. лаб. знаний, 2014. – 398 с.
19. Абдулаева О.К. и др, Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях введения ФГОС ОО // Учебно-методическое пособие, 2019.
20. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish / Monografiya. - Т.: «Fan va texnologiyalar», 2016. -77-b.
21. Ergashov N.I., Abduvaliyeva M.R. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va multimediya vositalaridan foydalanish / Multidisciplinary scientific journal. ISSN: 2181-1385 volume 5, issue 2, 2024. 102-106.
22. Azizqulov T.J.. Ta'lim tizimiga innovatsiyon texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari / International scientific and practical conference “Economics, management and digital innovation in education: Modern trends and approaches” March 13, 2024. DOI 10.5281/zenodo.10801629.
23. Mahkamova Sh.R., Islamova N.M. Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan klaster asosida dars jarayonida foydalanish / "Экономика и социум" urnali, №3(94) 2022, <https://www.iupr.ru/>
24. Megnounif, Abdellatif, and Asma Kherbouche (2020). Knowledge Management Promising Contribution to University Performance: Empirical Study Based on Teachers' Opinions. Journal of Information & Knowledge Management, 19(03): DOI: 10.1142/S0219649220500227.
25. Chergui Meriyem, Aziza Chakir, and Hajar Mansouri (2020). Smart Pedagogical Knowledge Management System. Universal Journal of Educational Research, 8(12): 6585-6597. DOI: 10.13189/ujer.2020.081223.
26. Kundu, T. Bej, K.N. Dey. Time to grow efficacious: Effect of teacher efficacy on students' classroom engagement, SN Social Sciences, 1 (11) (2021), pp. 1-24.

Axborot saytlari

1. <http://edu.uz> – O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
2. <http://lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi
3. <http://bimm.uz> – OT tizimi pedagog va rahbar kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish bosh ilmiy-metodik markazi
4. <http://ziyonet.uz> – Ta'lim portali Ziyonet
5. <http://natlib.uz>–Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi
6. <https://ahaslides.com/ru/blog/15-innovative-teaching-methods/>
7. <https://hi-tech.mail.ru/review/61825-kak-polzovatsya-chatgpt-iz-rossii/#anchor171333968292129976>
8. <https://vc.ru/services/1742860-15-luchshih-ii-instrumentov-dlya-ucheby-v-2025-godu>
9. <https://media.foxford.ru/articles/neyroseti-v-obrazovanii>
10. <https://speechify.com/ru/blog/ai-elearning-tools/>
11. <https://blog.progressme.ru/resheniya/kak-ispolzovat-chatgpt-i-drugie-ai-v-prepodavanii-yazykov-gotovye-shablony-i-uroki/>